

BO'LAJAK LOGOPEDLARDA MOTIVASION — QADRIYATLI YO'NALGANLIK XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

© S.Y. Shamsiyeva ¹✉

¹O'zbekiston Milliy pedagogika univeriteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: statistik va ilmiy manbalar nutq buzilishlarini erta aniqlash, psixokorreksion yondashuvlarni takomillashtirish hamda psixogen holatlarning oldini olish masalalari global va milliy miqyosda ustuvor yo'nalish ekanini ko'rsatadi. Oila–maktab hamkorligi, rag'batlantirish, emotsional qo'llab-quvvatlash va kommunikativ muhit logopedik yordam samaradorligini belgilovchi omillar sifatida talqin qilinadi. Shu kontekstda bo'lajak logopedlarni motivasion–qadriyatli yo'nalganlik asosida tayyorlash zamonaviy maxsus ta'limning metodologik talabi sifatida izohlanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — bo'lajak logopedlarda motivasion–qadriyatli yo'nalganlikni rivojlantirish yo'llarini ilmiy asoslash, kasbiy tayyorgarlikning psixologik, pedagogik va amaliy komponentlari birligini ko'rsatish hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va faoliyatga asoslangan yondashuvning rolini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili, pedagog va psixologlar qarashlarini umumlashtirish hamda korreksion-ta'lim amaliyotiga doir qiyosiy tahlil yondashuvlari qo'llanildi. Nazariya–amaliyot birligi, faoliyatga asoslangan ta'lim, AKTdan foydalanish va individual tuzatish dasturlariga tayangan metodik yo'nalishlar konseptual asos sifatida belgilandi. Kasbiy tayyorgarlik mezonlari logopedning psixologik-emotsional, kommunikativ va amaliy ko'nikmalarini kompleks baholash tamoyili bilan izohlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: muhokama natijalariga ko'ra, motivasion–qadriyatli yo'nalganlik bo'lajak logopedning kasbiy identifikatsiyasi va barqaror kasbiy motivatsiyasini kuchaytirib, korreksion jarayonni samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Faoliyatga asoslangan ta'lim, amaliyotning uzluksizligi, oilaviy hamkorlik va raqamli texnologiyalarni joriy etish logopedik yordam sifatini oshirish omillari sifatida asoslandi. Shuningdek, zamonaviy logopedning kompetensiyalari psixologik, pedagogik, amaliy va kommunikativ tayyorgarlik integratsiyasi orqali shakllanishi ta'kidlandi.

XULOSA: bo'lajak logopedlarda motivasion–qadriyatli yo'nalganlikni rivojlantirish maxsus ta'limda kompetensiyaviy va insonparvarlik yondashuvlarini amalga oshirishning muhim sharti ekanligi tasdiqlandi. Innovatsion texnologiyalar, individual tuzatish dasturlari va interdisiplinar hamkorlikka tayangan tayyorgarlik modeli korreksion ish samaradorligini

oshirishga xizmat qiladi. Natijada zamonaviy logopedni tayyorlashda nazariy va amaliy tayyorgarlik birligini ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi.

Kalit so'zlar: logoped, motivasion–qadriyatli yo'nalganlik, nutq buzilishlari, kasbiy kompetensiya, psixokorreksiya, individual tuzatish dasturi, pedagogik texnologiyalar, maxsus ta'lim.

Iqtibos uchun: Shamsiyeva S.Y. Bo'lajak logopedlarda motivasion — qadriyatli yo'nalganlik xususiyatlarini rivojlantirish yo'llari.// Inter education & global study. 2025. №12. B.400–407.

ПУТИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННО — ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИОННЫХ ЧЕРТ У БУДУЩИХ ЛОГОПЕДОВ

© С.Ю. Шамсиева^{1✉}

¹Узбекский национальный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные исследования показывают необходимость раннего выявления речевых нарушений, совершенствования логопедической помощи и профилактики психогенных состояний у детей. Важнейшими факторами эффективности коррекции выступают семейно-педагогическое взаимодействие, коммуникативная среда и эмоциональная поддержка ребёнка. В этой связи формирование мотивационно-ценностной направленности будущего логопеда рассматривается как методологическое условие устойчивой профессиональной готовности.

ЦЕЛЬ: цель исследования — научно обосновать пути развития мотивационно-ценностных ориентаций будущих логопедов, выявить роль деятельностного подхода и образовательных технологий, а также раскрыть единство психологической, педагогической и практической подготовки в организации коррекционного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы анализ научной литературы по логопедии и специальному образованию, обобщение позиций педагогов и психологов и сравнительный анализ практики коррекционно-педагогической деятельности. Методологическая основа включает деятельностно-ориентированное обучение, применение ИКТ, принцип единства теории и практики и акцент на индивидуальные коррекционные программы. Профессиональная готовность логопеда трактуется как интеграция психологической, педагогической, коммуникативной и практической составляющих.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты обсуждения указывают, что мотивационно-ценностная направленность усиливает профессиональную идентичность будущего логопеда и повышает устойчивость к сложным педагогическим ситуациям. Установлено, что практико-ориентированное обучение,

непрерывность практики, взаимодействие с семьёй и внедрение цифровых решений повышают эффективность коррекционной работы. Отмечается, что современная модель подготовки должна обеспечивать междисциплинарное сотрудничество и гуманистический характер профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие мотивационно-ценностной направленности будущих логопедов подтверждено как ключевое условие формирования профессиональной компетентности в системе специального образования. Инновационные технологии, индивидуализация коррекции и интеграция теоретической и практической подготовки повышают результативность логопедической помощи. Приоритетным направлением подготовки определяется формирование специалиста, способного к постоянному профессиональному развитию и работе в инклюзивной среде.

Ключевые слова: логопед, мотивационно-ценностная ориентация, речевые нарушения, профессиональная компетентность, психокоррекция, индивидуальная коррекционная программа, педагогические технологии, специальное образование.

Для цитирования: Шамсиева.С.Ю. Пути развития мотивационно — ценностных ориентационных черт у будущих логопедов.// Inter education & global study.2025. №12. С. 400–407.

WAYS OF DEVELOPING MOTIVATIONAL AND VALUE ORIENTATIONAL TRAITS IN FUTURE SPEECH THERAPISTS

© Sevara.Y. Shamsiyeva ¹✉

¹Uzbek National Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: contemporary research highlights early detection of speech disorders, improvement of speech therapy support, and prevention of psychogenic conditions in children as pressing priorities. The effectiveness of correction is closely linked to the communicative environment, emotional support, and coordinated family–school collaboration. Within this framework, motivational and value orientation is interpreted as a methodological prerequisite for sustainable professional readiness of future specialists.

AIM: the study aims to substantiate evidence-informed ways of developing motivational and value orientation in future speech therapists, clarify the role of activity-based learning and educational technologies, and demonstrate the unity of psychological, pedagogical, and practical preparation in organizing correctional work.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on an analysis of scholarly literature in speech therapy and special education, synthesis of educators' and psychologists' perspectives, and comparative interpretation of correctional practice. The methodological framework integrates the theory–practice nexus, activity-based approaches, effective use of ICT, and the design of individualized correction programs.

Professional readiness is conceptualized as an integrated system of psychological, pedagogical, communicative, and practical competencies.

DISCUSSION AND RESULTS: the discussion indicates that motivational and value orientation strengthens professional identity and supports constructive decision-making in complex instructional contexts. The findings support the effectiveness of practice-oriented training, continuity of practical placements, family partnership, and digital tools as factors enhancing correctional outcomes. The article also stresses the interdisciplinary nature of speech therapy and the need for a humanistic, inclusive professional stance.

CONCLUSION: developing motivational and value orientation is confirmed as a key condition for building future speech therapists' professional competence in special education. Innovative technologies, individualized correction, and integrated theoretical and practical preparation contribute to higher effectiveness of speech therapy support. Consequently, training models should prioritize continuous professional development and readiness to work within inclusive educational environments.

Keywords: speech therapist, motivational-value orientation, speech disorders, professional competence, psychocorrection, individualized correction program, pedagogical technologies, special education

For citation: Sevara.Y. Shamsiyeva. (2025) 'Ways of developing motivational and value orientational traits in future speech therapists', Inter education & global study, (12), pp. 400–407. (In Uzbek).

Jahon miqyosida ham statistik ma'lumotlarga ko'ra, nutq nuqsonlarining soni ko'payib bormoqda, shuning uchun bolalar va o'smirlarda nutq kamchiliklarini oldini olish dolzab muammo bo'lib qolgan. O'zbekistonda nutq kamchiligiga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik ishga katta e'tibor qaratilmoqda. Nutq kamchiligini erta aniqlash, korreksion ta'lim-tarbiyani tashkil qilish va ta'limning uslublari masalasini hal qilish bo'yicha ma'lum miqdorda yutuqlarga erishilgan.

Shakllanayotgan bolada ovoz reaksiyalari, tovushlar va so'zlar talaffuziga ehtiyoj sezilmaydi. Nutq kamchiligiga ega bolalarni tarbiyalash jarayonida ota-onalar va pedagoglar doimo rag'batlantirish, o'zaro hurmat, tartibni saqlash oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro ta'sir nutq kamchiligiga ega bolalarni psixogen holatlar profilaktikasida jiddiy ro'l o'ynaydi. Rivojlanishida kamchiligi bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalar bilan psixokorreksion ish tizimini rivojlantirish ahamiyatlidir.

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutq nuqsonlari sonining ortib borishi va ularni erta aniqlash masalasi xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda ustuvor yo'nalish sifatida ko'riladi. R.E.Levina, T.B.Filicheva, G.G.Volkova kabi olimlar tadqiqotlarida nutq buzilishlarining kelib chiqish omillari, ularning erta diagnostikasi hamda oilaviy va pedagogik muhitning ahamiyati keng yoritilgan.

Adabiyotlarda logopedik yordamni tizimli tashkil etish, psixokorreksion yondashuvlarni qo'llash, bolalardagi psixogen holatlarni oldini olish bo'yicha samarali metodlar taklif etiladi. Zamonaviy logopediya bo'yicha ilmiy manbalarda logopedlarni tayyorlashda faoliyatga asoslangan ta'lim, amaliy mashg'ulotlarning ustuvorligi, AKTdan foydalanish, shuningdek, nazariya va amaliyot birligining zarurligi ta'kidlanadi.

Shuningdek, adabiyotlarda zamonaviy logopedning kasbiy kompetensiyalari psixologik, pedagogik, amaliy va kommunikativ tayyorgarlikning yuqori darajada shakllangan bo'lishi korreksion jarayon samaradorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida ko'riladi. Maxsus ta'lim tizimi bo'yicha tadqiqotlar esa logopedik amaliyotning uzluksizligi va individual yondashuvga asoslangan tuzatish dasturlarining muhimligini ko'rsatadi.

Logopedlarni tayyorlash jarayonini optimallashtirishning asosiy sharti - o'qitishning texnologik modelini loyihalash, o'qitishda faoliyatga asoslangan yondashuvni qo'llash, bu esa o'z navbatida talabning nazariy olgan bilimlari amaliy bilimlar mutanosibligini anglatib, amaliyotda qo'llay olishi muhimligini dolzarblashtiradi. Kasbiy fanlarni o'rganish doirasida mustaqil ishlash natijaviyligi yuqoridir. Ularni faoliyatga asoslangan ta'lim texnologiyasini o'zlashtirishi o'qituvchi va talabning yaqin o'zaro ta'siri sharoitida eng samarali usul bo'lib, bu ta'limning logopediya fanini mazmunini o'zlashtirish bilan birgalikda logoped shaxsi rivojlanishi shaxsiy sifatleri takomillashishini ta'minlaydi. Logopedlarni tayyorlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'rganish fanning chuqur o'zlashtirishlariga zamin bo'ladi. Ta'lim texnologiyalarini fanda qo'llash va amaliyotda unumli foydalanish uchun o'qituvchi tomonidan berilgan motivatsiyaning o'ziga xos xususiyatlarini rivojlantirish hamda samarali qo'llash muhimdir. Pedagogik adabiyotlarda, shuningdek me'yoriy hujjatlarda logopedning kasbiy faoliyatida rivojlantirish texnologiyalaridan foydalanishning o'rni beqiyosdir.

Logopedlarni tayyorlashning zamonaviy uslublari va ta'lim texnologiyalarining samaradorligi ularning o'quv jarayonini amaliy jarayonlardagi bilim va ko'nikmalardan foydalanishiga bog'liq bo'lib, bu talabning kasbiy mahoratini ta'minlaydi. Pedagog logopedlar uchun kasbiy tayyorgarlikning texnologik modeli o'quv jarayonining sifat xususiyatlarini ijobiy tomonga o'zgartirish imkonini beradi. Hozirgi kunda bo'lajak logopedlarni o'qitishda o'quv faoliyatining turli ob'ektlarda maxsus muassasalarda olib borilishi, amaliyotni tashkil qilish ulkan natijalarni beradi. Rivojlanishda nutqiy nuqsonlarni bir-biridan farqlash, korreksion yondoshish turlari va shakllari bo'yicha malaka darajasini aniqlashga, balki ushbu darajani oshirish imkoniyatini isbotlashga va shu bilan kelajakdagi kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish uchun potentsial shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradi.

Ta'limdagi o'zgarishlar logopedlarning kasbiy tayyorgarligini o'zgartirishni talab qiladi. Bilimli o'z kasbini sevuchi doimiy izlanishda bo'lgan zamonaviy mutaxassis kerak. Ta'limdagi mana shu kontseptsiya jamiyatning tubdan yangi ijtimoiy-qiymati va axloqiy-psixologik yo'nalishlarini, ilm-fan rivojlanishining zamonaviy tendentsiyalarini logopedlarni tayyorlash eng avvalo, yuqori professionallik, aql-zakovat, ijtimoiy etuklik va ijodkorlikni uzviy ravishda o'zida mujassam etgan shaxsni tayyorlash dolzarb bo'libgina

qolmasdan bo'lajak logopedlarni motivasion — qadriyatli yo'nalganlikni rivojlantirish texnologiyalarini qo'llash orqali shaxs xususiyatlari va undagi kamchiliklar bartaraf etiladi. Bo'lajak zamonaviy logopedning ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlari va kasbiy, shaxsiy fazilatlari tizimining etukligi va rivojlanishining ajralmas ko'rsatkichi individual ijodiy va kasbiy pedagogik faoliyatda amalga oshiriladigan individual tuzatish dasturlarini yaratishga tayyorligi bo'lishi kerak. Mutaxassisni tayyorlash maxsus ta'limni tashkil qilish, logopedik mashg'ulotlarning uzluksizligi, texnologik sharoitlarni sifatli yangilash kabi omillar ta'sirida shakllanadigan samarali o'quv muhitini yaratish bilan bog'liq.

Pedagog logopedlarni insonparvarlik, kasbiy mahoratini oshirish va faoliyatga yondashuv tamoyillari asosida shaxs xususiyatlarini rivojlantirish, shuningdek, oliy pedagogik maktabni o'tashi muhimdir. Zamonaviy logopedlarni kasbiy tayyorlash bilan bog'liq holda o'quv-pedagogik jarayonda shaxsiy-faoliyat, ko'p sub'ektiv va individual-ijodiy yondashuvlarni ta'kidlash kerakligini ko'rsatadi. Talabani mutaxassisga aylantirishning yaxlit va ayni paytda uzluksiz jarayonini ifodalovchi logopediya ta'limi tizimi zamonaviy pedagogika universitetida tayyorlashni modellashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida tan olingan. Buning uchun nazariy va amaliy, umumiy ta'lim va kasbiy tayyorgarlikning birligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Talabalarni insonparvarlik yo'nalishi, bola shaxsini barkamol rivojlantirish, unga har tomonlama logopedik bilimlarni taqdim etish, motivatsion qadriyat yo'nalishlarini shakllantirish va bo'lajak mutaxassisning intellektual va ma'naviy erkinligini ta'minlash muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Zamonaviy logoped faoliyatining o'ziga xos xususiyati, birinchi navbatda, bolalardagi nutq buzilishlarini tuzatishda, ammo zamonaviy logoped o'qituvchisi turli toifadagi bolalar, shu jumladan turli xil buzilishlari bo'lgan bolalar bilan ishlaydi, bu esa bolalarni o'qitish zarurligini taqozo etadi. Ilmiy-amaliy tadqiqot faoliyatiga qiziqish bildiradigan, kommunikativ, malakali va innovatsion texnologiyalarni amaliy faoliyatda qo'llay oladigan amaliyotchi sifatida qarash mumkin. Pedagog logoped nafaqat nutq rivojlanishidagi og'ishlarga, ikkilamchi nuqsonlarga ega bo'lgan bolalar bilan shug'ullanishlari sababli katta bilim va tajribaga ega bo'lishlarini talab etadi. Logopedning korreksion ta'lim tizimida ishlash faoliyatiga tayyorligi nazariy bilimlarini amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llay olishi muhim ahamiyatga ega.

- Korreksion ish tizimiga psixologik tayyorgarlik, ya'ni ta'lim muassasasida pedagogik faoliyat o'rnatish va ishlashga shakllangan mahorat bo'lishi muammoli vaziyatlarda odilona yo'l tuta olishi talab etiladi;
- Ish faoliyatiga ilmiy-nazariy va amaliy tayyorgarlik, ya'ni malakali pedagogik faoliyat uchun zarur bo'lgan pedagogik, psixologik, ijtimoiy bilimlarning mavjud bo'lishi;
- Faoliyatga amaliy tayyorgarlik, ya'ni talab darajasida shakllangan kasbiy ko'nikma va malakalarning mavjud bo'lishi;
- Jarayonga pedagogik tayyorgarlik, ya'ni o'qituvchilik faoliyatini o'zlashtirish uchun

tegishli shart-sharoitlarning mavjudligi, rivojlangan kasbiy ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlarining mavjudligi;

- Ish faoliyatiga jismoniy tayyorgarlik, ya'ni salomatlik holati, jismoniy rivojlanishning pedagogik faoliyat va kasbiy faoliyat talablariga muvofiqligi mavjud bo'lishi kerak.

Nutq buzilishlariga ega bolalar bilan ishlash bo'yicha olib borilgan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutqning rivojlanish jarayoni nafaqat biologik, balki sotsial-psixologik omillar ta'sirida shakllanadi. Shu bois logopedik yordamning samaradorligi bola atrofidagi kommunikativ muhit, emotsional qo'llab-quvvatlash va oila bilan hamkorlik darajasiga bevosita bog'liqdir.

Hozirgi kunda dunyo tajribasida logopediya sohasi faqat nutq kamchiliklarini tuzatish bilan cheklanmay, balki bolani har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuvni talab etmoqda. Masalan, neyropsixologik diagnostika, kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, multisensor yondashuv va multimodal o'qitish texnologiyalari logopedik jarayonga faol joriy etilmoqda. Bu metodlar O'zbekiston ta'lim tizimida ham bosqichma-bosqich qo'llanilmoqda.

Logopedlarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning kuchaytirilishi — talabning nafaqat bilimga, balki amaliyotga tayyor shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Zamonaviy logoped quyidagi yo'nalishlarda yetarli tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak:

diagnostik kompetensiya — nutq buzilishining turini, darajasini aniqlay olish;
korreksion-kommunikativ kompetensiya — bola bilan samarali muloqot qilish va individual dastur tuza olish;

loyihaviy kompetensiya — tuzatish jarayonini rejalashtirish, monitoring qilish;

axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi — raqamli platformalar va ta'lim texnologiyalaridan foydalanish;

psixologik-emotsional barqarorlik — murakkab holatlarda to'g'ri qaror qabul qilish.

Ayrim zamonaviy tadqiqotlarda shuningdek logopedik faoliyatning interdisiplinar xususiyati kuchayib borayotgani ta'kidlanadi. Logoped psixolog, defektolog, pediatr, nevrolog, o'qituvchi bilan hamkorlikda ishlashi kerak, bu esa bolaga kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

Yana bir muhim yo'nalish — inklyuziv ta'lim sharoitida logopedning roli. Inklyuziv muhitda logopedning vazifalari kengayadi: faqat alohida mashg'ulotlar emas, balki o'qituvchilarni metodik qo'llab-quvvatlash, nutqiy muammoli bolalarni kuzatish va integratsion ta'limni tashkil etish zarur bo'ladi. Bu esa logopeddan yuqori kommunikativ madaniyat, moslashuvchanlik va innovatsion yondashuvni talab qiladi.

Yuqoridagi shaxs sifatleri orqali bo'lajak logopedlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, mahoratli, o'z kasbini sevuchi va albatta izlanishda davom etish kerakligi ta'kidlanadi. Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda har taraflama yetuk bilimli bo'lishlari va albatta zamonaviy bilimlar egasi bo'lishlari muhim jarayon hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-martdagi PF-89-son Farmoni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son)
2. Ayupova M.Yu. Logopediya.T., Faylasuflar jamiyati, 2007.
3. Diagnostika narusheniy rechi u detey i organizatsiya logopedicheskoy raboti v usloviyax doshkol`nogo obrazovatel`nogo uchrejdeniya -SPb., 2000.
4. S.Yu.Shamsiyeva The Impact of Community on the Personal Development of Children with Speech Impediments in Preschool Age. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol. 20 No. 2 May 2020
5. S.Yu.Shamsiyeva MEMORY CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS FORMATION OF. European international journal of pedagogics 19.11.2023
6. S.Yu.Shamsiyeva THE MAIN METHODS OF CORRECTING COMMUNICATIVE ACTIVITY IN CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENT. American Journal of Interdisciplinary Research and Development. Volume 25, February, 2024
7. S.Yu.Shamsiyeva Features of Preparing Teaching Literacy Children with General Speech Underdevelopment . Eastern European Scientific Journal Ausgabe 1-2019

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shamsiyeva Sevara Yusupovna**, o'qituvchi [**Шамсиева Севара Юсуповна** преподаватель], [**Shamsiyeva Sevara Yusupovna** teacher]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес: Узбекистан, ул. Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.]